

УДК 796

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/68>*Мамонтова Е.В., Кинах О.Н., Кислюк А.В.**Спортивная школа олимпийского резерва,
г. Нижневартовск, Россия*

**ОПЫТ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА «СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА»
С ЛЮДЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
И ДРУГИМИ МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ**

Аннотация. В статье представлен опыт работы с лицами, страдающими расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Проведен анализ нормативно-правовой, методической базы по организации тренировочного процесса. Проведен анализ участия в соревнованиях различного уровня. Полученные результаты дают возможность утверждать, что использование средств адаптивной физической культуры является эффективным, а в ряде случаев и единственной возможностью реабилитации и социальной адаптации детей с РАС и другими ментальными нарушениями, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: лица с расстройствами аутистического спектра, адаптивная физическая культура, тренировочный процесс, адаптивный спорт.

*Mamontova E.V., Kinakh O.N., Kislyuk A.V.**Olympic Reserve Sports School,
Nizhnevartovsk, Russia*

**WORK EXPERIENCE OF THE MUNICIPAL AUTONOMOUS INSTITUTION
OF NIZHNEVARTOVSK "OLYMPIC RESERVE SPORTS SCHOOL" WITH PEOPLE
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND OTHER MENTAL DISORDERS**

Annotation. The article presents the experience of working with people suffering from autism spectrum disorders and other mental disorders. The analysis of the regulatory, methodological framework for the organization of the training process is carried out. The analysis of participation in competitions of various levels is carried out. The results obtained make it possible to assert that the use of adaptive physical culture is effective, and in some cases, the only possibility of rehabilitation and social adaptation of children with autism spectrum disorder and other mental disorders, disabled people and persons with disabilities.

Keywords: persons with autism spectrum disorders, adaptive physical culture, training process, adaptive sports.

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее – Учреждение) является одной из самых больших спортивных школ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры, предоставляющей услуги людям с РАС и другими ментальными нарушениями.

Адаптивная физическая культура представляет собой комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и приспособление к

естественной социальной среде людей, имеющих ограниченные физические возможности, что позволяет преодолевать психологические барьеры, которые мешают им жить полноценной жизнью [3].

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, имеющий положительный опыт в реализации социальных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья, стал экспериментальной площадкой по разработке моделей и механизмов вовлечения их в занятия адаптивной физической культурой и спортом («фокус группа» «Адаптивная физическая культура»). Это стало возможным в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». На основании Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2022 года в Учреждении уделяется особое внимание данной категории граждан. В условиях Учреждения оказываются следующие услуги:

- проводятся тренировочные занятия по адаптивной физической культуре и спорту для лиц с интеллектуальными нарушениями по дисциплинам «плавание», «легкая атлетика», «лыжные гонки»;
- проводятся физкультурно-оздоровительные занятия по физкультурно-оздоровительной программе по адаптивной физической культуре для лиц с интеллектуальными нарушениями по дисциплине «легкая атлетика»;
- популярностью пользуются физкультурно-оздоровительные занятия по физкультурно-оздоровительной программе по адаптивной физической культуре для лиц с интеллектуальными нарушениями по дисциплине «плавание»;
- проводятся физкультурно-оздоровительные занятия по физкультурно-оздоровительной программе по настольному теннису;
- апробируется Всероссийская авторская программа терапевтического спорта «Льжи мечты. Ролики».

Занимающиеся в спортивной школе имеют возможность посещать плавательный бассейн, пользоваться услугами сауны. Для населения оказываются услуги по прокату спортивного инвентаря (палки для скандинавской ходьбы, лыжи, коньки, коньки роликовые, самокат, тубинг), предоставляется возможность пользоваться катком. Также популярностью пользуется посещение тренажерного зала. Известно, что занятия физической культурой и спортом, как и участие в спортивных мероприятиях, помимо прямого позитивного воздействия на организм людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями способствуют восстановлению психического равновесия, возвращению чувства уверенности в себе, дают возможность возобновить контакт с окружающим миром. По данным статистических отчетов в течение 2020 и 2021 годов 359 людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями приняли участие в следующих городских мероприятиях:

- физкультурное мероприятие в рамках городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященное Дню защиты детей (май 2021 года, г. Нижневартовск);
- физкультурное мероприятие среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спорт для всех» (июнь 2021 г., г. Нижневартовск);
- физкультурное мероприятие «Открытый шахматно-шашечный турнир среди лиц с ограниченными возможностями» (август 2021 г., г. Нижневартовск);
- физкультурное мероприятие «Веселые старты» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья посвященное Дню Физкультурника (август 2021 г., г. Нижневартовск);

- Чемпионат и первенство города Нижневартовска по парабадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (март 2021, г. Нижневартовск);
 - Чемпионат и первенство города Нижневартовска по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (март 2021 г., г. Нижневартовск);
 - Чемпионат и первенство города Нижневартовска по плаванию в зачет городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (май 2021 г., г. Нижневартовск);
 - Чемпионат и первенство города Нижневартовска по пауэрлифтингу в зачет городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (май 2021 г., г. Нижневартовск);
 - Чемпионат и первенство города Нижневартовска по настольному теннису в зачет городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (май месяц 2021 г., г. Нижневартовск);
 - Чемпионат и первенство города Нижневартовска по лёгкой атлетике в зачет городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (май 2021 г., г. Нижневартовск);
 - Открытый чемпионат и первенство города Нижневартовска по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (октябрь 2021 г., г. Нижневартовск);
 - Открытый чемпионат и первенство города Нижневартовска по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (октябрь 2021 г., г. Нижневартовск);
 - Чемпионат и первенство лыжным гонкам, в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (февраль, г. Ханты-Мансийск);
 - Чемпионат и первенство по плаванию, в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (февраль 2021 г., г. Сургут);
 - Чемпионат и первенство по легкой атлетике, в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (май 2021 г., г. Ханты-Мансийск);
 - Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков (сентябрь 2021 г., г. Ханты-Мансийск);
 - Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков с нарушением интеллекта (март 2021 г., г. Ханты-Мансийск);
- Чемпионат и первенство по настольному теннису в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (октябрь 2021 г., г. Ханты-Мансийск). Дети и взрослые люди с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями нуждаются в постоянном присмотре, уходе, заботе, обучении со стороны не только своих родителей, но и со стороны специалистов. У данной категории людей, как правило, нарушены способности к общению, построению социальных контактов, самообслуживанию, отмечаются когнитивные нарушения, а также наблюдаются другие проблемы [1].

При организации работы с людьми, имеющими расстройства аутистического спектра, специалистами по АФК Учреждения учитываются особенности их развития, а также подбираются соответствующие формы и методы коррекционного воспитания и обучения. В процессе занятий учитываются особенности имеющихся нарушений, специфические проявления потребностей в общении, подбираются наиболее подходящие вербальные и невербальные формы общения. Специалисты, работающие с таким контингентом, учитывают не только особенности поведения, но и имеющиеся интересы к различным видам

деятельности, решают задачи нормализации поведения и налаживания социального взаимодействия [2].

В 2020–2021 годах в Учреждении осуществляли свою трудовую деятельность шесть тренеров-преподавателей по АФК, пять инструкторов-методистов по АФК, один заведующий отделением. Для обеспечения подготовки квалифицированных специалистов по АФК, предоставляющих услуги комплексного сопровождения детей и молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями с учетом современных технологий в рамках междисциплинарной команды специалистов Учреждением на постоянной основе ведется работа по обучению специалистов по АФК, повышению их квалификации, организуется участие в семинарах по направлению адаптивной физической культуры.

Важной задачей Учреждения выступает межведомственное взаимодействие и междисциплинарный подход при организации системы тренировочного процесса с занимающимися с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Учреждением ведется кластерное взаимодействие с казенным общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижевартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», казенным учреждением ХМАО – Югры «Нижевартовская общеобразовательная санаторная школа», инклюзивным центром «Алые паруса», БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта ХМАО-Югры». Согласно протоколу тарификационной комиссии, в Учреждении за 2020–2021 год занимались в секциях по виду спорта «спорт с интеллектуальными нарушениями» (дисциплины – плавание, легкая атлетика, настольный теннис) и по Всероссийской авторской программе терапевтического спорта «Лыжи мечты. Ролики» 70 детей и подростков, взрослых. Совместными усилиями тренерского и инструкторского состава спортсменами было завоевано 76 медалей (золотых – 35, серебряных – 27, бронзовых – 14) на городских и окружных спортивных мероприятиях.

За 2020–2021 года бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» было передано Учреждению на безвозмездной основе оборудование и инвентарь для реализации физкультурно-оздоровительной программы по адаптивной физической культуре для лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина – легкая атлетика, плавание). Специалистами АФК были разработаны нормативно-правовая (внесение АФК в Устав Учреждения) и методическая база по организации тренировочного процесса для детей и инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта. К числу основных методических разработок относятся:

- программа спортивной подготовки по виду спорта – спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплины – плавание, легкая атлетика);
- программа физкультурно-оздоровительной направленности по адаптивной физической культуре для лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина – легкая атлетика);
- программа физкультурно-оздоровительной направленности по адаптивной физической культуре для лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина – плавание);
- программа физкультурно-оздоровительной направленности по настольному теннису.

Для обеспечения избирательности мер социальной поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных жизненных ситуациях в Учреждении разработан и реализуется алгоритм оказания ситуационной помощи. Реализация многопрофильной ситуационной помощи осуществляется в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации каждого лица, нуждающегося в помощи. Также заключено 4 договора на поставку и монтаж оборудования в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Нижнеартовске на 2021–2026 гг.».

На данный момент можно отметить, что лица с ограниченными возможностями здоровья города Нижнеартовска имеют возможность активно заниматься адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в том числе и люди с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Муниципальное автономное учреждение города Нижнеартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» ставит перед собой высокие цели: не только вырастить высококлассных спортсменов, будущих участников Паралимпийских игр, Сурдлимпийских и Специальных игр, но и сделать адаптивную физическую культуру и спорт в городе Нижнеартовске доступными для всех людей с ограниченными возможностями, потому что массовая физическая культура обладает огромным социальным потенциалом. Использование средств адаптивной физической культуры является эффективным, а в ряде случаев и единственной возможностью реабилитации и социальной адаптации детей с РАС и другими ментальными нарушениями, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Литература

1. Арцибасова Т.Н., Марущак Е.Б. О проблемах тьюторского сопровождения детей с расстройством аутистического спектра в инклюзивной школе // Вестник Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. 2021. № 1. С. 123-127.
2. Литвина Г.А., Кульчицкий В.Е., Воробьева А.Е. Влияние адаптивной физической культуры на развитие двигательной активности детей с расстройствами аутистического спектра // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 74-8. С. 91-94.
3. Логвинова Я.В., Слепухина А.А., Проскурина Е.Ф. Адаптивная физическая культура как способ повышения социальной активности инвалидов // Вестник современных исследований. 2018. № 11.1 (26). С. 108-110.

© Мамонтова Е.В., Кинах О.Н., Кислюк А.В., 2021